

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МИКРОБИОЦЕНОЗА У БЕРЕМЕННЫХ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ

Юсупова Л.О., Курбанова С.Ю.

Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215985>

Несмотря на постоянный поиск новых быстрых методов диагностики, способов лечения и профилактики инфекционных осложнений в акушерстве и гинекологии, гнойно-воспалительная заболеваемость при данной патологии до настоящего времени остается высокой, а летальность достигает 5-26% (Сидорова И.С., 2006; Серов В.Н., 2011). Известно, что широкое и не всегда оправданное применение антимикробных препаратов ведет к росту частоты инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами (Козлов Р.С., 2007; Руднов В.А., 2011; Сидоренко С.В., 2001, 2009), которые легко реализуют свои патогенные свойства в отношении иммунокомпрометированных лиц. Несомненно, складывающаяся ситуация требует расширения и совершенствования методической базы выполнения микробиологических исследований с целью ускорения получения результатов и наиболее полного выявления всех возможных этиологических агентов (Шагинян И.А., 2000; Clark A., Fournier P., 2013).

Цель исследования. Сравнительная оценка состояния микробиоценоза влагалища традиционными и инновационными (молекулярно-генетических (ПЦР) технологий).

Материалы и методы. Обследовано 52 женщин фертильного возраста (беременности в сроке до 12 недель гестации), которые были разделены на 2 группы: 1 группа - беременные (n=29) женщины с бактериальным вагинитом. 2 группа - первобеременные пациентки (n=23) без сопутствующих инфекции до 12 недель гестации. Для проведения микробиологических исследований и определения спектра выделяемых микробиотой влагалища производился забор мазков из влагалища у исследуемых групп пациенток утром до мочеиспускания стерильным тампоном и в течение 2-х часов материал доставляли в бактериологическую лабораторию.

Результаты. В 1 группе беременных женщин микробиом влагалища представлен в основном бактериями рода *Streptococcus* (52%) и *Klebsiella* (47%), *Lactobacillus spp.* (27%), *Staphylococcus aureus*, *Micrococcus spp.* и *Proteus vulgaris*, *Candida albicans*, *Peptococcus spp.* (в 13,3% высевались), *Bifidobacterium spp.* (8%). *E.coli*, *Actinomyces spp.* (в 9-12%) В количестве более 4 lg КОЕ/см² (от 4,7 до 6,2) выделялись клостридии, гарднереллы, дрожжевые грибы рода *Candida*. В количестве ниже 4 lg КОЕ/см² (от 2,4 до 3,87) высевались *S.epidermidis*, *Enterococcus spp.*

В 2-й группе беременных в основном выделялись *Enterococcus spp.* и *Staphylococcus epidermidis* (62%), в менее чем 50% изолировали: *Klebsiella pneumoniae* (44%), *Candida albicans*, *Lactobacillus spp.* (37%), *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.* и *Peptostreptococcus spp.* (в 25%), *Micrococcus spp.*, *Neisseria spp.* (6%), *E.coli* (5%).

При сравнительном анализе среднего количества микроорганизмов у обследуемых пациенток 1 и 2 групп выявлены значимые различия (значимость p<0,05) в содержании: *S.aureus*, *Micrococcus spp.*, *Enterococcus spp.*, *Klebsiella spp.*, *E.coli*, *Peptococcus spp.*, *Lactobacillus spp.*

Анализ результатов полимеразно-цепных реакций в режиме реального времени «Фемофлор16» выявил разнообразие спектра УПМ в диагностически значимых титрах у пациенток обеих групп. Однако, следует отметить, что в группах у беременных с вагинитом, по сравнению с 2-ой, в высоких титрах ($> 10^4$ гЭ/мл) обнаруживали *Streptococcus spp.* (24,0 %, 34,0 %); *Clostridium spp.* (34,0 %, 40,0 %); *Megasphaera spp.*, *Veillonella spp.*, *Dialister spp.* (48,0 %, 60,0 %); *Eubacterium spp.* (66,0 %, 72,0 %); *Porphyromonas spp.*, *G. vaginalis*, *P. bivia* (48,0 %, 38,0 %) и *Peptostreptococcus spp.* (40,0 %, 28,0 %) ($p < 0,05$).

В группе (n=23) с физиологической беременностью, в отличие от 1^х групп, в высоком титре выявляли *Lactobacillus spp.* – 52,5 % ($> 10^{7-9}$ гЭ/мл) ($p < 0,05$).

У женщин (n=29) чаще, чем в 2- группе, в высоком диагностическом титре выявлены *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis* (30,0 %, 42,0 %); *Citrobacter spp.* *Enterobacter spp.* (54,0 %, 66,0 %); *Clostridium difficile* (32,0 %, 38,0 %); *Clostridium perfringens* (36,0 %, 40,0 %) и *Staphylococcus aureus* (46,0 %, 26,0 %) ($p < 0,05$).

При анализе результатов исследования виды и частота встречаемости патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, выявленных у пациенток исследуемой группы, существенно не отличались при использовании традиционного метода, однако на основе тех же материалов методом ПЦР были получены более полные данные в процентном соотношении и по составу микроорганизмов.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что оценка микробиома влагалища во время беременности с помощью инновационных методов может способствовать предотвращению различных осложнений, которые могут возникнуть в период беременности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Серов В.Н. (к 80-летию со дня рождения). Российский вестник акушера-гинеколога. 2011;11(6):101-101. V.N. Serov (the 80th anniversary of birth). *Russian Bulletin of Obstetrician-Gynecologist*. 2011;11(6):101-101. (In Russ.)
2. Сидорова И. С. Кровотечение во время беременности и в родах: Учебное пособие /Сидорова И. С., Макаров И. О. – Москва.: Медицинское информационное агенство, 2006. - 123 с.
3. Сидоренко С.В., Инфекционный процесс как «диалог» между хозяином и паразитом *Клиническая Микробиология и Антимикробная Химиотерапия*. 2001; 3(4):301-315
4. Сидоренко С.В., Сравнительное фармакокинетическое исследование лекарственных форм амоксициллина *Клиническая Микробиология и Антимикробная Химиотерапия*. 2009; 11(3):211-217
5. Шагинян И.А. Идентификация и типирование патогенных бактерий: современные подходы. *Вестн РАМН* 2000; 1:22-8.
6. Fournier, P. Analysis of "Accuracy evaluation of five blood glucose monitoring systems: The North American comparator trial" , 2013, In: *Journal of Diabetes Science and Technology*. 7, 5, p. 1305-1307
7. Clark A¹ Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science -2013 Affiliations Expand PMID: 23663408 DOI: 10.1017/S0140525X12000477